

El Conservatorio Lucille Halsell y los límites del ornamento natural

Naturaleza, arquitectura ambiental y teoría de la mimesis en Emilio Ambasz

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI: 10.5281/zenodo.20803108

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2018). *El Conservatorio Lucille Halsell y los límites del ornamento natural: Naturaleza, arquitectura ambiental y teoría de la mimesis en Emilio Ambasz*. Tecne n°4 - 2018, Versión 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20803108>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:
<https://tecne.com/arquitectura/ambasz-microclimas/>

El Conservatorio Lucille Halsell y los límites del ornamento natural

Naturaleza, arquitectura ambiental y teoría de la mimesis en Emilio Ambasz

Marcelo Gardinetti

Resumen

El artículo examina el Conservatorio Lucille Halsell (1988), de Emilio Ambasz, como caso de estudio para analizar la relación entre arquitectura, naturaleza y ornamento desde una perspectiva crítica. Frente al posmodernismo, que recuperó el ornamento mediante referencias históricas y sistemas de representación simbólica, Ambasz propuso integrar la vegetación como un componente material capaz de modificar el desempeño ambiental y la experiencia espacial. A partir de una metodología comparativa, el estudio distingue dos modalidades proyectuales: la "mimesis enmascarada", donde la vegetación funciona como recurso de ocultamiento y construcción simbólica, y la "mimesis sin máscara", caracterizada por una correspondencia directa entre forma, organización espacial y funcionamiento climático. El Conservatorio representa la expresión más consistente de esta segunda condición, al articular implantación, estructura, materialidad y producción de microclimas para diferentes ecosistemas. El análisis sitúa la obra en el cruce entre arquitectura bioclimática, regionalismo crítico y teoría del ornamento, proponiendo una reinterpretación de la producción de Ambasz desde el comportamiento ambiental y la experiencia arquitectónica.

Palabras clave: Arquitectura; Teoría de la arquitectura, Emilio Ambasz, mimesis arquitectónica, microclima, posmodernismo, Conservatorio Lucille Halsell, arquitectura bioclimática,

Índice

1. El ornamento como problema en la relación entre arquitectura y naturaleza	3
2. Estado de la investigación sobre Emilio Ambasz y la arquitectura ambiental	5
3. Metodología para el análisis comparativo de la obra	6
4. La mimesis enmascarada: vegetación, ocultamiento y representación	8
5. El Conservatorio Lucille Halsell como modelo de mimesis sin máscara	10
5.1. Implantación, programa y construcción del microclima	10
5.2. Sistema constructivo, materialidad y funcionamiento bioclimático	12
5.3. Experiencia espacial y percepción ambiental	13
6. Los límites teóricos de la mimesis sin máscara	14
7. Conclusiones: naturaleza, desempeño ambiental y significado arquitectónico	16

Figura 1: Emilio Ambasz, Conservatorio Lucille Halsell

1. El ornamento como problema en la relación entre arquitectura y naturaleza

Durante la década de 1970, en paralelo al giro de la arquitectura angloamericana hacia el posmodernismo y su recuperación explícita de referencias históricas y recursos ornamentales, Emilio Ambasz (*Resistencia*, 1943) formuló una posición alternativa frente a una de las principales tensiones heredadas del Movimiento Moderno: la exclusión del ornamento como componente legítimo del proyecto arquitectónico. Mientras Robert Venturi (1966), en *Complexity and Contradiction in Architecture*, cuestionaba los postulados reductivos de la ortodoxia moderna, y Charles Jencks (1977), en *The Language of Post-Modern Architecture*, definía el posmodernismo como un sistema de comunicación basado en la cita, la alusión histórica y la doble codificación, Ambasz compartía el diagnóstico sobre el agotamiento expresivo del formalismo moderno, pero rechazaba las soluciones apoyadas en repertorios históricos.

Jencks (1977) interpretó la arquitectura posmoderna como una práctica capaz de dirigirse simultáneamente al público general y a la cultura disciplinar especializada mediante códigos de significación diferenciados. Ambasz coincidía con la necesidad de recuperar una dimensión simbólica en la arquitectura, aunque discrepaba respecto de los mecanismos adecuados para alcanzarla. Según su interpretación, los arquitectos

posmodernos habían identificado correctamente la necesidad de reincorporar el ornamento, pero su respuesta permanecía condicionada por sistemas de representación histórica basados en la cita y la referencia formal. Su propuesta consistía en encontrar esa condición ornamental en la naturaleza misma. La incorporación de vegetación en la arquitectura respondía, en su planteamiento, a una reflexión teórica sobre la relación entre naturaleza, forma construida y significado arquitectónico, más que a una elección estrictamente formal o compositiva.

Esta posición plantea una diferencia sustancial entre dos concepciones del ornamento. En la tradición posmoderna, el ornamento opera como un sistema de signos: la fachada adquiere significado al remitir a formas, tipologías o lenguajes reconocibles dentro de un marco cultural compartido. En la obra de Ambasz, en cambio, la vegetación introduce una lógica basada en la presencia física y en el desempeño ambiental. La naturaleza no funciona como referencia externa, sino como materia activa que modifica las condiciones espaciales, climáticas y perceptivas de la arquitectura. Desde esta perspectiva, el problema ya no consiste en determinar qué representa el ornamento, sino qué efectos produce sobre el edificio y su entorno.

Esta distinción entre un ornamento representacional y un ornamento performativo constituye el eje conceptual del presente artículo. Su análisis permite retomar una cuestión recurrente en la teoría arquitectónica desde Adolf Loos: la posibilidad de concebir un ornamento que no dependa de mecanismos de representación simbólica y cuyo significado derive de su materialidad, de su comportamiento ambiental y de su capacidad para transformar el espacio construido (Forty, 2000).

La hipótesis desarrollada sostiene que la producción de Ambasz no resuelve esta cuestión mediante un procedimiento único, sino a través de dos modalidades diferenciadas de relación entre arquitectura y naturaleza. La primera, denominada aquí mimesis enmascarada, emplea la vegetación como un dispositivo de ocultamiento que modifica la percepción del volumen arquitectónico y genera nuevas asociaciones simbólicas. La arquitectura se retrae visualmente, aunque reaparece bajo la forma de una construcción alegórica vinculada al paisaje. La segunda modalidad, que puede definirse como mimesis sin máscara, reduce esa mediación simbólica y establece una correspondencia más directa entre organización espacial, funcionamiento ambiental y expresión formal.

El Conservatorio Lucille Halsell, ubicado en el Jardín Botánico de San Antonio, Texas (1988), constituye el ejemplo más consistente de esta segunda aproximación. En este proyecto, la producción de microclimas diferenciados para colecciones botánicas específicas determina la configuración espacial, la estructura y la envolvente del conjunto. La integración entre forma arquitectónica y funcionamiento ambiental deja de presentarse como una aspiración conceptual para convertirse en una exigencia programática. Por ello, la obra ofrece un caso particularmente pertinente para examinar hasta qué punto la propuesta teórica de Ambasz logra materializar una relación entre arquitectura y naturaleza basada en la presencia, antes que en la

representación.

2. Estado de la investigación sobre Emilio Ambasz y la arquitectura ambiental

La bibliografía dedicada a Emilio Ambasz se ha desarrollado principalmente a través de monografías, catálogos de exposición y publicaciones de divulgación, mientras que los estudios académicos sistemáticos siguen siendo relativamente escasos. Esta situación se relaciona, en parte, con la propia construcción discursiva del arquitecto, quien ha privilegiado la narración alegórica por encima de la formulación teórica explícita.

Ambasz ha manifestado en distintas ocasiones su preferencia por la construcción narrativa de fábulas antes que por la elaboración de tratados teóricos, una postura que también se refleja en *The Poetics of the Pragmatic* (Ambasz, 1988), donde la reflexión arquitectónica se articula mediante relatos de intención proyectual más que a través de una formulación sistemática. Como consecuencia, gran parte de la documentación disponible se concentra en la exposición de intenciones proyectuales y relatos autobiográficos, con menor atención a la descripción técnica o a la evaluación crítica de las obras.

La contribución historiográfica más amplia y reciente es *Emilio Ambasz: Curating a New Nature* (Bergdoll, 2022), estudio que reconstruye su trayectoria desde la dirección curatorial del departamento de diseño del MoMA entre 1969 y 1976 hasta su producción arquitectónica posterior. Bergdoll advierte sobre la dificultad de separar la evidencia documental de la narrativa construida por el propio arquitecto, señalando que en numerosos episodios de su trayectoria resulta complejo distinguir entre elaboración mítica y registro histórico verificable. Esta observación adquiere relevancia metodológica para el presente trabajo, que privilegia el análisis material, espacial y constructivo de la obra, utilizando las declaraciones programáticas de Ambasz como marco interpretativo antes que como evidencia directa.

Un segundo conjunto de referencias procede de la historiografía de la arquitectura ambiental y bioclimática desarrollada entre las décadas de 1960 y 1980. Dentro de este campo destacan dos tradiciones complementarias. La primera corresponde al diseño bioclimático sistemático formulado por Victor Olgyay en *Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism* (Olgyay, 1963), donde se establece una metodología capaz de relacionar orientación, configuración volumétrica, ventilación y materialidad con condiciones climáticas específicas. Este enfoque constituye un antecedente directo para comprender la organización del Conservatorio Lucille Halsell, cuya configuración espacial responde a requerimientos ambientales diferenciados según cada ecosistema vegetal.

La segunda tradición corresponde a la arquitectura *earth-sheltered*, impulsada en Estados Unidos tras la crisis energética de 1973. Los trabajos de Malcolm Wells (1981) contribuyeron a difundir las posibilidades ambientales de las construcciones enterradas

o semienterradas, mientras que Carmody y Sterling (1985) sistematizaron sus aspectos técnicos, incluyendo comportamiento térmico, sistemas de impermeabilización y estructuras de contención. La inserción del Conservatorio dentro de este marco permite interpretar ciertas decisiones proyectuales desde parámetros verificables de desempeño ambiental, desplazando el análisis desde la dimensión discursiva hacia el funcionamiento climático efectivo del edificio.

El marco teórico se completa con aportes procedentes de la teoría crítica de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. La formulación del regionalismo crítico desarrollada por Alexander Tzonis y Liane Lefaivre, y posteriormente ampliada por Kenneth Frampton (1995), resulta especialmente pertinente por su atención a las relaciones entre cultura tectónica, lugar y condiciones ambientales. Lefaivre y Tzonis (2003) insistieron en que el regionalismo crítico constituye una posición proyectual antes que un lenguaje formal, capaz de responder a contextos geográficos y climáticos específicos mediante recursos técnicos contemporáneos. Esta perspectiva permite interpretar el Conservatorio como una obra que articula condiciones ambientales locales mediante sistemas constructivos avanzados, entre ellos estructuras espaciales metálicas y cerramientos vidriados de control solar.

A esta lectura se suman los aportes fenomenológicos de Christian Norberg-Schulz (1980), particularmente útiles para analizar la construcción de identidad espacial y sentido de lugar sin recurrir a mecanismos de representación histórica. Asimismo, los estudios de Adrian Forty (2000) sobre ornamento, fachada y representación proporcionan herramientas conceptuales para examinar el estatuto disciplinar de la vegetación en la obra de Ambasz. Finalmente, la caracterización de Charles Jencks (1977) del ornamento posmoderno como sistema de doble codificación simbólica ofrece un marco comparativo que permite evaluar el grado de distanciamiento de Ambasz respecto de los mecanismos representacionales asociados al posmodernismo.

La revisión bibliográfica realizada no ha identificado estudios académicos indexados que examinen específicamente el Conservatorio Lucille Halsell desde una perspectiva crítico-teórica y comparativa dentro del conjunto de la obra de Ambasz. Las referencias existentes corresponden principalmente a textos periodísticos especializados y documentos técnicos. Este vacío historiográfico delimita el aporte específico del presente artículo, orientado a analizar el proyecto como una síntesis entre arquitectura ambiental, teoría del ornamento y construcción del lugar.

3. Metodología para el análisis comparativo de la obra

El artículo adopta un enfoque cualitativo de análisis crítico-comparativo de obra arquitectónica, inscrito en la tradición historiográfica y crítica de la disciplina. La investigación se desarrolla en tres etapas complementarias.

En primer lugar, se identifica un patrón recurrente dentro de un conjunto acotado de proyectos de Emilio Ambasz —la Casa de Retiro Espiritual, la Fundación Banco de

Ojos, el Museo del Diseño de Madrid y ACROS Fukuoka—, considerados como corpus de referencia para examinar la relación entre arquitectura y vegetación cuando esta opera como mecanismo de ocultamiento y reformulación simbólica de la forma construida.

En segundo lugar, se aborda el Conservatorio Lucille Halsell como estudio de caso principal. El análisis integra cuatro dimensiones interrelacionadas: implantación territorial, sistema estructural y constructivo, desempeño bioclimático y organización espacial-perceptiva. El objetivo no consiste en elaborar un inventario descriptivo de elementos arquitectónicos, sino en reconstruir las relaciones causales entre las decisiones proyectuales y sus consecuencias espaciales, ambientales, técnicas y simbólicas.

Figura 2: Emilio Ambasz, Conservatorio Lucille Halsell

Finalmente, los resultados obtenidos se contrastan con el marco teórico desarrollado previamente, con el propósito de evaluar en qué medida el Conservatorio reformula la tensión entre ornamento representacional y ornamento performativo planteada en la introducción. Este procedimiento permite situar el edificio tanto dentro de la trayectoria proyectual de Ambasz como en debates más amplios sobre ornamento, naturaleza y arquitectura ambiental.

Las limitaciones del estudio deben explicitarse. El análisis se basa en fuentes secundarias, documentación de archivo y material gráfico publicado, sin acceso directo

a los planos ejecutivos ni a mediciones de desempeño ambiental realizadas in situ. En consecuencia, las consideraciones relativas al comportamiento bioclimático del edificio se apoyan en principios técnicos documentados para sistemas earth-sheltered comparables (Wells, 1981; Carmody y Sterling, 1985), así como en la evidencia constructiva disponible, y no en una evaluación energética específica del Conservatorio Lucille Halsell.

4. La mimesis enmascarada: vegetación, ocultamiento y representación

Un conjunto significativo de proyectos de Emilio Ambasz permite identificar una operación recurrente: la utilización de la vegetación como mediación entre arquitectura y paisaje mediante mecanismos de ocultamiento parcial o total de la forma construida. En estos casos, la cobertura vegetal modifica la percepción del edificio y reconfigura su dimensión simbólica, produciendo una relación compleja entre presencia material y representación.

La Casa de Retiro Espiritual, proyectada en Córdoba en 1975, constituye la formulación inicial de esta lógica. El volumen principal se inserta en el terreno mediante una operación de semienterramiento que prolonga la continuidad topográfica y reduce su visibilidad desde el entorno inmediato. La cubierta vegetal refuerza esta integración física con el paisaje, mientras que la arquitectura emerge a través de una fachada cuidadosamente compuesta, cuyo arco central y organización de los vanos remiten a referencias asociadas a la tradición andaluza. La desaparición del volumen no implica, por tanto, una renuncia a la representación. La obra transforma el paisaje en soporte de una construcción simbólica que vincula el edificio con un imaginario cultural específico.

Esta operación difiere de la noción de regionalismo crítico formulada por Lefaivre y Tzonis (2003). Mientras esta corriente propone una articulación entre cultura, clima, técnica y lugar a través de decisiones espaciales y tectónicas concretas, la Casa de Retiro Espiritual concentra gran parte de su capacidad comunicativa en la evocación formal de elementos reconocibles. El arco, la proporción de los huecos y la composición frontal actúan como referencias culturales cuya relación con las condiciones constructivas o ambientales del proyecto resulta indirecta. En este sentido, la obra se aproxima a una interpretación iconográfica de la identidad regional antes que a una respuesta tectónica derivada de las particularidades del lugar, distinción que Frampton (1995) estableció al diferenciar el regionalismo crítico de las formas románticas de regionalismo.

La propuesta para la Fundación Banco de Ojos de Venecia desarrolla una operación comparable mediante otros recursos de significación. El edificio queda parcialmente oculto tras dos grandes superficies vegetales cuya disposición alude a la composición de La creación de Adán de Miguel Ángel. La vegetación adquiere así una función simultáneamente espacial e iconográfica: actúa como filtro perceptivo, pero también como soporte de una referencia cultural reconocible. El ocultamiento arquitectónico no

elimina el contenido representacional de la obra; simplemente lo desplaza hacia otro registro formal.

Desde esta perspectiva, la producción temprana de Ambasz puede interpretarse como una reformulación del ornamento antes que como su desaparición. Siguiendo las observaciones de Forty (2000), la vegetación asume funciones tradicionalmente asociadas a elementos ornamentales de la arquitectura, incorporando capas de significado que exceden su comportamiento material o ambiental. El repertorio cambia, pero la dimensión retórica permanece. La diferencia respecto del ornamento histórico descrito por Jencks (1977) reside menos en el mecanismo de comunicación que en el origen de las referencias empleadas.

Las limitaciones de este procedimiento se hacen visibles cuando las condiciones del contexto modifican la relación entre edificio y paisaje. En el proyecto para el Museo del Diseño de Madrid, la arquitectura se presenta tras grandes planos vegetales insertos en una trama urbana consolidada. La ausencia de una continuidad paisajística amplia reduce la capacidad de la vegetación para absorber visualmente el volumen construido y debilita la intensidad simbólica que la operación alcanzaba en Córdoba. El recurso mantiene su presencia formal, pero pierde parte de la compleja relación entre ocultamiento, territorio y representación que caracterizaba los ejemplos anteriores.

Una situación diferente se observa en el Centro de Intercambio Cultural ACROS Fukuoka. Allí la vegetación escalonada no busca disolver la arquitectura dentro del paisaje, sino establecer una mediación entre el edificio y la densidad urbana circundante. Las terrazas ajardinadas introducen una gradación entre espacio construido y espacio verde, configurando una sección habitable que incorpora funciones ecológicas y públicas. La vegetación deja de operar como máscara para convertirse en un componente activo de la organización volumétrica.

Considerados en conjunto, estos proyectos muestran que la eficacia de la operación desarrollada por Ambasz depende en gran medida de las condiciones territoriales y perceptivas en las que se inserta. Cuando existe una relación estrecha con un paisaje amplio o con una topografía capaz de absorber visualmente la construcción, la vegetación puede alterar radicalmente la lectura del edificio. En entornos urbanos más densos, esa capacidad disminuye y la cobertura vegetal tiende a funcionar como un recurso compositivo localizado. Esta variabilidad revela una tensión interna en la propuesta de Ambasz: la aspiración de sustituir los mecanismos tradicionales de representación por la presencia material de la naturaleza convive, en numerosas obras, con procesos de significación que continúan dependiendo de asociaciones culturales e interpretaciones simbólicas.

Figura 3: Emilio Ambasz, Conservatorio Lucille Halsell

5. El Conservatorio Lucille Halsell como modelo de mimesis sin máscara

5.1. Implantación, programa y construcción del microclima

El Conservatorio Lucille Halsell, proyectado por Emilio Ambasz en colaboración con Jones y Kell —actualmente Muñoz y Company— e inaugurado en 1988 dentro del Jardín Botánico de San Antonio, presenta una condición programática que lo diferencia de manera sustancial de las obras analizadas anteriormente. Mientras proyectos como la Casa de Retiro Espiritual o la Fundación Banco de Ojos incorporan la vegetación como mediación entre arquitectura y paisaje, el Conservatorio se organiza a partir de una exigencia funcional inseparable de los procesos biológicos que alberga. Su objetivo consiste en crear y mantener ambientes climáticos diferenciados destinados a colecciones botánicas específicas, incluyendo ecosistemas desérticos, tropicales y templados.

Esta condición adquiere particular relevancia en el contexto climático del sur de Texas. A diferencia de los invernaderos desarrollados históricamente en regiones septentrionales, concebidos para maximizar la captación solar y conservar calor durante los meses fríos, el Conservatorio debía controlar la incidencia de una radiación

intensa y prolongada, compatible con la preservación de especies sensibles al sobrecalentamiento y a la exposición solar directa (Emilio Ambasz y Associates, s.f.). La forma arquitectónica surge, por tanto, de una necesidad ambiental concreta. La relación entre arquitectura y naturaleza deja de constituir un recurso compositivo para convertirse en el fundamento operativo del proyecto.

Desde esta perspectiva, el edificio puede interpretarse como una manifestación particularmente coherente de regionalismo climático. La respuesta proyectual no se apoya en referencias formales asociadas a una identidad local reconocible, sino en la adecuación técnica de la implantación, la envolvente y la organización espacial a las condiciones ambientales del lugar. La dimensión regional se expresa a través del desempeño climático de la arquitectura, en una lógica próxima a la descrita por Lefaivre y Tzonis (2003) para el regionalismo crítico contemporáneo. Esta convergencia entre exigencia programática, adaptación ambiental y formulación teórica distingue al Conservatorio dentro de la trayectoria de Ambasz.

La implantación del conjunto materializa estos principios mediante una composición articulada alrededor de un gran patio hundido. Cinco volúmenes independientes —dos pirámides, dos conos y un pabellón de cubierta reticular— se organizan alrededor de este vacío central y establecen una conexión espacial mediante galerías parcialmente enterradas. La disposición fragmentada permite asignar a cada estructura condiciones ambientales específicas, ajustadas a los requerimientos de las distintas colecciones vegetales. La diferenciación climática encuentra así una traducción directa en la organización volumétrica del proyecto.

El patio central desempeña un papel decisivo dentro de esta configuración. Funciona simultáneamente como espacio de distribución, regulador microclimático y elemento articulador de la experiencia espacial. A nivel compositivo, introduce un vacío común capaz de otorgar unidad a un conjunto de piezas geoméricamente diversas; a nivel funcional, organiza las circulaciones y establece transiciones graduales entre los distintos ambientes del complejo. La secuencia de recorrido, desde el pabellón de acceso hacia la galería de cítricos, la sala de helechos y el patio de palmeras, construye una experiencia espacial continua en la que cada recinto posee una identidad climática y perceptiva diferenciada.

Resulta significativo que esta organización remita indirectamente a la tradición del patio como espacio climático característico de la arquitectura del sur de Estados Unidos y del norte de México, aunque sin recurrir a mecanismos de representación literal. La referencia se manifiesta a través de la estructura espacial del conjunto y de su funcionamiento ambiental antes que mediante recursos iconográficos o compositivos aplicados a la fachada. El proyecto establece así una relación con el contexto regional basada en la organización del espacio y en la regulación climática, integrando forma, programa y desempeño ambiental dentro de una misma lógica proyectual.

5.2. Sistema constructivo, materialidad y funcionamiento bioclimático

El desempeño ambiental del Conservatorio se sustenta en la interacción de dos sistemas materiales complementarios, cada uno asociado a requerimientos climáticos específicos. Por una parte, las bermas de tierra que envuelven los espacios de servicio, circulación y transición funcionan como una masa térmica de gran inercia. Su contacto directo con el terreno atenúa las oscilaciones de temperatura, estabiliza las condiciones interiores y reduce la dependencia de sistemas mecánicos de climatización. Este principio, ampliamente documentado en la literatura sobre arquitectura earth-sheltered (Wells, 1981; Carmody y Sterling, 1985), encuentra además correspondencia con los criterios bioclimáticos establecidos por Olgyay (1963) para regiones cálidas y secas, donde la protección frente a la radiación y el aprovechamiento de la masa térmica constituyen mecanismos fundamentales de acondicionamiento pasivo.

Por otra parte, los recintos destinados a albergar las colecciones botánicas se resuelven mediante estructuras espaciales ligeras de acero y vidrio. El sistema, compuesto por aproximadamente 2.800 puntales y 750 nudos de conexión (CST Industries, s.f.), permite generar envolventes de gran transparencia y elevada eficiencia estructural. Pirámides, conos y cubiertas reticulares conforman un conjunto de volúmenes autónomos cuya geometría responde tanto a exigencias constructivas como a requerimientos lumínicos específicos.

La relación entre ambos sistemas no responde a una búsqueda formal autónoma, sino a la necesidad de conciliar protección térmica y captación solar controlada. Mientras la arquitectura enterrada aprovecha las propiedades estabilizadoras del terreno, las estructuras vidriadas concentran la entrada de luz en aquellos sectores donde el desarrollo de las especies vegetales lo requiere. Resulta significativo que la mayor parte de la superficie transparente se sitúe en las cubiertas y no en los cerramientos verticales. Esta disposición favorece la captación cenital y reduce la incidencia directa de la radiación horizontal, particularmente intensa en el clima del sur de Texas, invirtiendo la lógica habitual de numerosos invernaderos desarrollados para latitudes más frías (Emilio Ambasz and Associates, s.f.).

La organización constructiva del conjunto puede leerse, por tanto, como la expresión física de una dualidad ambiental precisa. Tierra y vidrio, opacidad y transparencia, inercia térmica y captación lumínica conforman un sistema integrado en el que cada material asume una función climática específica. La forma arquitectónica surge de la coordinación entre estos componentes y de las condiciones ambientales que regulan su desempeño.

Esta correspondencia entre estructura, materialidad y funcionamiento adquiere también una dimensión perceptiva. El recorrido alterna espacios semienterrados de iluminación contenida con recintos de gran altura bañados por luz cenital, produciendo variaciones ambientales que permiten experimentar físicamente la lógica del edificio. La transición entre galerías protegidas y cámaras vegetales iluminadas no requiere mediaciones iconográficas para ser comprendida; se manifiesta a través de diferencias

de temperatura, luminosidad, escala y condición atmosférica.

En este sentido, el Conservatorio constituye uno de los ejemplos más consistentes de la producción de Ambasz en cuanto a la convergencia entre forma, construcción y desempeño ambiental. La expresión arquitectónica deriva directamente de las condiciones técnicas que organizan el edificio y de las exigencias climáticas que le dan origen. La obra se aproxima así a la noción de cultura tectónica desarrollada por Frampton (1995), donde la materialidad, la estructura y el modo de construcción se convierten en los principales vehículos de significación arquitectónica.

5.3. Experiencia espacial y percepción ambiental

La articulación entre espacios enterrados y recintos transparentes produce una secuencia perceptiva que trasciende la resolución estrictamente técnica del programa. Paul Goldberger observó tempranamente que el proyecto operaba simultáneamente como invernadero, espacio cívico y reflexión arquitectónica sobre la relación entre naturaleza y construcción (Goldberger, 1987). Aunque formulada en un registro periodístico, esta apreciación permite identificar una dimensión experiencial que resulta central para comprender la obra.

Desde una perspectiva fenomenológica, el Conservatorio construye sentido a través de la configuración del recorrido y de las transformaciones ambientales que este hace perceptibles. En términos próximos a los planteados por Norberg-Schulz (1980), la identidad del lugar no se apoya en la reproducción de formas históricas ni en referencias culturales explícitas, sino en la articulación de condiciones espaciales capaces de producir una experiencia específica del entorno. El proyecto configura un sistema secuencial en el que topografía, luz, temperatura, vegetación y movimiento corporal participan de manera conjunta en la construcción del significado arquitectónico.

El acceso al conjunto introduce al visitante en una dinámica de descenso progresivo hacia el patio hundido, seguida por el tránsito a través de galerías parcialmente enterradas donde la iluminación se atenúa y la percepción del exterior se vuelve intermitente. Estos espacios de compresión preparan el ingreso a los recintos principales, caracterizados por la amplitud volumétrica y por una intensa iluminación cenital filtrada por las estructuras vidriadas. La experiencia espacial se organiza así mediante una alternancia entre contención y apertura, sombra y luz, horizontalidad y verticalidad.

Esta secuencia alcanza su punto culminante en el gran patio de palmeras, donde una rampa perimetral permite ascender gradualmente desde el nivel inferior hasta posiciones elevadas de observación sobre el dosel vegetal (Emilio Ambasz y Associates, s.f.). El movimiento invierte entonces la lógica inicial del descenso. A la inmersión en el paisaje interior sucede una progresiva expansión visual que restituye la percepción del conjunto desde una posición dominante. El recorrido adquiere una estructura cíclica en la que

descenso y ascenso, protección y apertura, proximidad y distancia, se articulan como momentos complementarios de una misma experiencia espacial.

La relevancia de esta organización radica en que su capacidad significativa no depende de referencias externas al edificio. La comprensión del proyecto emerge de la experiencia directa de sus condiciones materiales y ambientales. En este sentido, el Conservatorio se aproxima a la concepción de una arquitectura multisensorial desarrollada por Pallasmaa (2005), donde la percepción corporal, la atmósfera y la relación táctil con el espacio adquieren un papel determinante frente a los mecanismos de comunicación basados exclusivamente en la imagen o en la composición de fachada. La identidad del lugar se construye, así, a partir de la interacción entre cuerpo, espacio y clima, antes que mediante procedimientos de representación simbólica.

Figura 4: Emilio Ambasz, Conservatorio Lucille Halsell

6. Los límites teóricos de la mimesis sin máscara

El análisis realizado permite sostener que el Conservatorio Lucille Halsell constituye el caso en que la formulación teórica de Ambasz alcanza su mayor grado de correspondencia con la materialización arquitectónica. La aspiración a sustituir un ornamento basado en la representación por una relación directa entre naturaleza, desempeño ambiental y forma construida encuentra aquí una traducción verificable en la organización espacial,

la estructura, la materialidad y el funcionamiento climático del edificio.

Esta constatación no implica, sin embargo, que el Conservatorio deba interpretarse como una síntesis capaz de explicar la totalidad de la producción de Ambasz. Por el contrario, la comparación con proyectos como la Casa de Retiro Espiritual, la Fundación Banco de Ojos o el Museo del Diseño de Madrid revela que la consistencia de esta posición depende en gran medida de las condiciones programáticas que cada encargo plantea. En San Antonio, la necesidad de producir microclimas diferenciados proporciona una base funcional que vincula de manera directa vegetación, arquitectura y desempeño ambiental. La presencia de la naturaleza responde simultáneamente a exigencias técnicas, espaciales y perceptivas, sin requerir mecanismos adicionales de legitimación simbólica.

La situación resulta distinta en aquellos proyectos cuyos programas no demandan una diferenciación climática comparable. En viviendas, museos o edificios institucionales, la incorporación de vegetación carece de un fundamento funcional equivalente y adquiere con mayor frecuencia un papel mediador dentro de la construcción del significado arquitectónico. En estos casos, la cobertura vegetal opera como un mecanismo de representación que reorganiza la percepción del edificio y establece asociaciones culturales, territoriales o paisajísticas. La naturaleza continúa desempeñando un papel central, pero lo hace a través de procedimientos próximos a la alegoría y a la construcción simbólica.

Desde esta perspectiva, el Conservatorio puede entenderse como un caso límite dentro de la obra de Ambasz. Su relevancia no deriva de una supuesta superioridad respecto de otros proyectos, sino de la coincidencia excepcional entre programa, clima y formulación conceptual. Allí donde las exigencias funcionales requieren precisamente aquello que la teoría propone, la arquitectura puede prescindir de apoyos representacionales y fundamentar su significado en el funcionamiento mismo del edificio. La relación entre forma y naturaleza deja de depender de referencias externas y se vuelve legible a través de la experiencia espacial y del comportamiento ambiental de la obra.

Esta lectura introduce un matiz relevante frente a las interpretaciones que presentan el principio de Verde sobre gris como una doctrina homogénea aplicada de manera constante a lo largo de toda la trayectoria de Ambasz. El examen comparativo sugiere que dicho principio adopta configuraciones diferentes según las condiciones programáticas y territoriales de cada proyecto. La vegetación puede operar como infraestructura ambiental, como mecanismo de integración topográfica o como dispositivo de significación; su papel no permanece estable, sino que se transforma en función de las exigencias específicas de cada obra.

La conclusión también permite reconsiderar la observación metodológica formulada por Bergdoll (2022) acerca de la distancia que a veces separa el relato construido por Ambasz de la evidencia material de sus proyectos. En el Conservatorio Lucille Halsell, la validez de la propuesta no depende fundamentalmente de las declaraciones del arquitecto ni de la narrativa que las acompaña. La lógica del edificio puede reconstruirse a partir de la

relación entre implantación, estructura, organización climática y experiencia espacial. Precisamente por ello, constituye uno de los casos más sólidos para evaluar críticamente la producción de Ambasz desde la obra construida y no desde la formulación retrospectiva de sus intenciones. En este sentido, el Conservatorio no confirma una doctrina universal, sino que permite identificar las condiciones bajo las cuales dicha doctrina alcanza su expresión arquitectónica más consistente.

Figura 5: Emilio Ambasz, Conservatorio Lucille Halsell

7. Conclusiones: naturaleza, desempeño ambiental y significado arquitectónico

Este artículo propuso una distinción analítica entre mimesis enmascarada y mimesis sin máscara con el propósito de examinar la obra de Emilio Ambasz desde una perspectiva centrada en las relaciones entre ornamento, naturaleza y construcción. A través del análisis comparativo de un conjunto de proyectos y del estudio en profundidad del Conservatorio Lucille Halsell, se argumentó que la producción del arquitecto no responde a una única modalidad de integración entre arquitectura y paisaje, sino a procedimientos diferenciados cuya coherencia depende de las condiciones programáticas y ambientales de cada obra.

El Conservatorio Lucille Halsell ocupa una posición singular dentro de esta trayectoria

porque la relación entre arquitectura y naturaleza se encuentra directamente sustentada por la lógica funcional del edificio. La necesidad de generar microclimas diferenciados para diversas especies vegetales articula implantación, estructura, materialidad y organización espacial en un sistema donde el desempeño ambiental adquiere un papel determinante. La vegetación deja de operar principalmente como vehículo de significación para integrarse a un conjunto de procesos climáticos y espaciales que estructuran la experiencia arquitectónica. En este sentido, el proyecto constituye el caso más consistente de correspondencia entre la formulación teórica de Ambasz y su materialización construida.

Esta lectura permite situar el Conservatorio dentro de tradiciones disciplinares que trascienden el marco biográfico habitualmente utilizado para interpretar la obra del arquitecto. Su organización ambiental y constructiva lo vincula tanto con el diseño bioclimático sistemático desarrollado por Olgay (1963) como con las formulaciones del regionalismo crítico propuestas por Lefaivre y Tzonis (2003), donde la respuesta a las condiciones específicas del lugar se expresa mediante decisiones espaciales, climáticas y tectónicas antes que a través de mecanismos de representación formal.

Los resultados obtenidos sugieren, asimismo, la necesidad de reconsiderar la producción de Ambasz a partir de categorías más graduadas que las habitualmente empleadas por la literatura de divulgación. Proyectos como ACROS Fukuoka parecen situarse en posiciones intermedias entre las dos modalidades aquí identificadas, combinando funciones ambientales, integración paisajística y procesos de significación en proporciones variables. El desarrollo de una tipología más precisa de estas relaciones constituye una línea de investigación abierta que permitiría comprender con mayor detalle la diversidad interna de su obra.

Finalmente, las hipótesis relativas al desempeño ambiental del Conservatorio deberían complementarse en futuras investigaciones mediante información empírica obtenida a partir de monitoreos térmicos, lumínicos y energéticos del edificio. La incorporación de estos datos permitiría evaluar con mayor precisión el alcance efectivo de las soluciones bioclimáticas implementadas y profundizar el análisis de la relación entre comportamiento ambiental, experiencia espacial y expresión arquitectónica que constituye el núcleo de este estudio.

Referencias

- Ambasz, Emilio (1988). *The Poetics of the Pragmatic: Architecture, Exhibit, Industrial and Graphic Design*. Nueva York: Rizzoli.
- Bergdoll, Barry (2022). *Emilio Ambasz: Curating a New Nature*. Nueva York: Rizzoli International Publications.
- Carmody, John y Raymond L. Sterling (1985). *Underground Space Design: Earth Sheltered Building Design Guidelines*. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.
- Emilio Ambasz & Associates (s.f.). *Lucille Halsell Conservatory*. Archivo de proyecto del estudio. s.f.
- Forty, Adrian (2000). *Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture*. Londres: Thames & Hudson.
- Frampton, Kenneth (1995). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge: MIT Press.
- Goldberger, Paul (6 de sep. de 1987). «San Antonio's new conservatory appears to be going underground». En: *Chicago Tribune*.
- Jencks, Charles (1977). *The Language of Post-Modern Architecture*. Nueva York: Rizzoli.
- Lefaivre, Liane y Alexander Tzonis (2003). *Critical Regionalism: Architecture and Identity in a Globalized World*. Múnich: Prestel.
- Norberg-Schulz, Christian (1980). *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. Nueva York: Rizzoli.
- Olgyay, Victor (1963). *Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Pallasmaa, Juhani (2005). *The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses*. Chichester: Wiley-Academy.
- Venturi, Robert (1966). *Complexity and Contradiction in Architecture*. Nueva York: The Museum of Modern Art.
- Wells, Malcolm (1981). *Gentle Architecture*. Nueva York: McGraw-Hill.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti
Tecne, La Plata, Argentina
Correo: marcelogardinetti@tecne.com
ORCID: 0000-0002-6679-7951
DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20803108>